

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15311850>

MAKTABGACHA YOSHDAGI (5–6 YOSH) BOLALARGA EKOLOGIK TARBIYA BERISHDA XALQ TOPISHMOQLARIDAN FOYDALANISH VA NUTQIY SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISH

Yo‘ldasheva Dilafruz Maxamadliyevna

FarDU f.f.doktori(DSC), dotsent

yuldilaf@mail.ru

Abdumuxtorova Dildora

FarDU maktabgacha ta‘lim mutaxassisligi 1-kurs magistranti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi (5–6 yosh) bolalarga ekologik tarbiya berish jarayonida xalq og‘zaki ijodining muhim turi bo‘lgan topishmoqlardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari yoritilgan. Topishmoqlar orqali bolalarning tabiatga mehr-muhabbatini shakllantirish, ekologik ongini rivojlantirish, shuningdek, ularning nutqiy savodxonligini oshirish yo‘llari tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** maktabgacha ta‘lim, ekologik tarbiya, xalq og‘zaki ijodi, topishmoqlar, nutqiy savodxonlik, pedagogik imkoniyatlar, tabiatga mehr, og‘zaki nutq, bolalar tafakkuri, tarbiyaviy jarayon.*

Hozirgi kunda maktabgacha ta‘lim tizimida bolalarning har tomonlama rivojlanishi, ayniqsa ekologik tarbiya va nutqiy savodxonligiga e‘tibor kuchaymoqda. Inson va tabiat o‘rtasidagi munosabatni erta yoshlardan boshlab ongli shakllantirish, bolalarda atrof-muhitga nisbatan hurmat, ehtiyotkorlik, mehr uyg‘otish muhim ahamiyatga ega. Bu borada xalq og‘zaki ijodi vositalaridan, xususan, topishmoqlardan samarali foydalanish mumkin. Topishmoqlar nafaqat ekologik tushunchalarni

singdirish, balki bolalarning nutqiy savodxonligini rivojlantirishda ham muhim vosita sanaladi.

Maktabgacha yoshdagi (5–6 yosh) bolalar tasavvuri, idroki endigina shakllanayotgan davrda bo‘lganligi sababli ularga ekologik tarbiya berishda o‘yinlar, she‘rlar, topishmoqlar kabi qiziqarli shakllar katta ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, xalq topishmoqlari bolalarning o‘ylash, mushohada qilish, tasvirni idrok etish va muhokama qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Masalan:

Ko‘k libosli, yashil belbog‘li,

Doimo jim, ammo havo toza uni ko‘rganda.

(Daraxt)

Bu kabi topishmoqlar orqali bola daraxtlar, o‘simliklar, suv, havo, quyosh kabi tabiiy omillar haqida bilib oladi, ularni asrash zarurligini tushunadi.

Xalq og‘zaki ijodining eng qadimiy va qiziqarli turlaridan biri bo‘lgan topishmoqlar orqali bolalarda nafaqat ekologik bilimlar shakllanadi, balki ularning og‘zaki nutqi, tafakkuri, tasavvuri va ijodkorligi ham rivojlanadi. Topishmoqlar ko‘pincha tabiatga oid predmetlar — daraxt, gullar, hayvonlar, quyosh, yomg‘ir, shamol, suv va boshqa hodisalarni obrazli, badiiy shaklda tasvirlaydi. Bu esa bolalarning tabiatni obrazli idrok etishiga, uni sevish va asrash hissini tarbiyalashga xizmat qiladi.

Topishmoqlarning bolalar uchun quyidagi pedagogik imkoniyatlari mavjud:

1. Ekologik bilim va tushunchalar berish: topishmoqlar orqali tabiat hodisalari, hayvonot va o‘simlik dunyosi, ob-havo elementlari haqida sodda, obrazli va tushunarli tarzda ma’lumot berish mumkin.

2. Nutqiy savodxonlikni rivojlantirish: topishmoqlarni o‘qib eshitish, ularni yod olish, javob topish va tasvirlab berish bolalarning og‘zaki nutqini, so‘z boyligini, to‘g‘ri talaffuz qilish malakasini oshiradi.

3. Mantiqiy tafakkurni kuchaytirish: topishmoqlarga javob topish uchun bola obrazlarni taqqoslaydi, mushohada yuritadi, bu esa uning mantiqiy fikrlashini rag'batlantiradi.

4. Estetik va axloqiy tarbiya: xalq topishmoqlari orqali bola nafaqat tabiatni tushunadi, balki uni sevish, ehtiyot qilish, mehr bilan qarash kabi fazilatlarni ham o'zlashtiradi.

5. O'yin orqali o'rganish: topishmoqlar bolalarda qiziqish uyg'otadi, ular ishtiyoq bilan mushohada qilishga harakat qiladi. Bu orqali bola bilimni o'yin orqali egallaydi, bu esa yanada samarali natijalarni beradi.

Shuningdek, tarbiyachilar topishmoqlarni kichik suhbatlar, savol-javoblar, ijodiy o'yinlar bilan uyg'unlashtirib olib borsalar, bu dars jarayonining samaradorligini oshiradi. O'quvchilarning o'zlari ham tabiatga oid yangi topishmoqlar tuzishga harakat qilishlari – ularning mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvini kuchaytiradi. Shu orqali bolalar nafaqat bilim oladi, balki ekologik madaniyat va nutqiy savodxonlikni ham o'zlashtiradilar.

Xulosa

Xalq topishmoqlari maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik bilimlarini shakllantirishda, ularni tabiatga mehrlil, ongli ravishda munosabatda bo'lishga o'rgatishda muhim vositadir. Shu bilan birga, ular bolalarning nutqiy savodxonligini rivojlantiradi, og'zaki nutqini boyitadi, fikrini aniq ifoda etishga o'rgatadi. Tarbiyachilar va ota-onalar xalq og'zaki ijodiyoti, xususan topishmoqlardan maqsadli va tizimli foydalansalar, bu maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurahmonova, Z. (2020). Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik tarbiya berish asoslari. Toshkent: “Ilm Ziyo” nashriyoti.
2. Nuraliyeva, M. (2019). Xalq og‘zaki ijodi va uni tarbiya jarayonida qo‘llash. Toshkent: “Fan va texnologiya”.
3. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi. (2022). Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ekologik tarbiyani tashkil etish bo‘yicha metodik tavsiyalar. Toshkent.
4. Qodirova, S. (2021). “Bolalar nutqini rivojlantirishda xalq og‘zaki ijodining o‘rni” // Ilmiy-amaliy pedagogik jurnal. №2.
5. Karimova, M. (2023). Nutqiy savodxonlikni shakllantirishda innovatsion yondashuvlar. Samarqand: “Barkamol avlod”.